

**“SITUACIÓN ECONÓMICA Y SU REPERCUSIÓN A LA EDUCACIÓN DE
COSTA RICA”**

**“THE ECONOMIC LANDSCAPE AND ITS EDUCATIONAL
REPERCUSSIONS IN COSTA RICA”**

Jeffner Jiménez Gallardo

2021

Abstract: This research evaluates the performance of Costa Rica's economy regarding opportunities, stability, and solvency during 2019-2020, analyzing its influence on the country's education system. Adopting a medium- and long-term perspective grounded in sustainable human development, it extends previous studies on socioeconomic conditions and their educational impacts. The study aims to contextualize Costa Rica's current socioeconomic reality within a globalized framework, emphasizing how sustained economic growth generates opportunities. Through analysis of economic, social, and institutional indicators, it assesses progress or regression toward national development goals in education and economic stability.

Keywords:

Economic stability, Educational equity, Sustainable development, Socioeconomic, indicators

Resumen: Esta investigación evalúa el desempeño de la economía costarricense en materia de oportunidades, estabilidad y solvencia durante el período 2019-2020, analizando su influencia en el sistema educativo del país. Adoptando una perspectiva de mediano y largo plazo basada en el desarrollo humano sostenible, amplía estudios previos sobre condiciones socioeconómicas y sus impactos educativos. El estudio busca contextualizar la realidad socioeconómica actual de Costa Rica dentro de un marco globalizado, destacando cómo el crecimiento económico sostenido genera oportunidades. Mediante el análisis de indicadores económicos, sociales e institucionales, evalúa avances o retrocesos en el cumplimiento de las metas nacionales de desarrollo en educación y estabilidad económica.

Palabras clave:

Estabilidad económica, Equidad educativa, Desarrollo sostenible, Indicadores socioeconómicos

Introducción

La presente investigación valora el desempeño de la economía costarricense en materia de oportunidades, estabilidad y solvencia económicas durante los años 2019 y 2020, además se quiere conocer cómo influye la economía con la situación de la educación del país. se parte de una visión de mediano y de largo plazo, desde el punto de vista del desarrollo humano sostenible. Esta investigación proveerá la continuación del estudio de las condiciones socioeconómicas vistas en clases y su relación con los aportes en la educación de costa rica. Por lo tanto, en esta investigación se pretende que se entienda la realidad socioeconómica actual y tenga la posibilidad de enmarcarla dentro del mundo globalizado en el que nos encontramos. Las oportunidades son fruto del crecimiento económico sostenido, el cual es consecuencia, para cumplir con ese propósito, se analizan diversos indicadores de tipo económico, social e institucional con el fin de determinar si se ha avanzado o retrocedido en el logro de las aspiraciones nacionales en esta materia.

Los procesos de inversión pública y privada, la formación de recursos humanos, una creciente productividad y un uso racional de los recursos naturales. En ese sentido, las oportunidades evidencian el acceso que tiene la población a bienes y servicios de calidad, como resultado de la generación de empleo "decente" y de mayores ingresos para los diferentes grupos sociales en las distintas zonas del país, lo que también refleja equidad en su distribución. La estabilidad consiste en mantener reducidos los desequilibrios internos que hagan posible el crecimiento sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones. Esto se logra con solvencia, es decir, con una sociedad capaz de cubrir adecuadamente sus gastos y de realizar inversiones físicas y sociales. Para valorar todos estos aspectos se usan como ejes de análisis el crecimiento económico, la economía interna, el mercado laboral, el sector, las finanzas públicas y las políticas

monetaria y cambiaria. En este Balance de la economía se estudian los principales indicadores en materia de oportunidades, estabilidad y solvencia: inflación, tipo de cambio, tasas de interés; así como la evolución del PIB y sus componentes: empleo, ingresos, exportaciones, déficit fiscal, exoneraciones y deuda pública, además de los principales indicadores económicos. Este Informe realiza, también, un seguimiento extraordinario de la situación económica durante el primer semestre del 2020 en materia de crecimiento económico y finanzas públicas, sobre todo por el impacto que tuvo la pandemia del covid-19 sobre la economía. Las cifras publicadas son preliminares y corresponden a los datos disponibles, pero permiten dimensionar parte del impacto que tuvo esta crisis sobre el país en materia económica. Debido a que durante el período objeto de análisis, se produjo un abrupto cambio en las condiciones del país como consecuencia del shock inducido por la pandemia del covid-19, este capítulo se divide en tres apartados para analizar la situación económica del país.

La primera es el diagnóstico de la situación prevalece la tendencia a la pérdida de dinamismo de la economía costarricense es clara. El crecimiento del producto interno bruto se ha venido desacelerando desde el 2016. En 2019, se registró la tasa de crecimiento más baja de las últimas dos décadas, Esta tendencia se acompañó de una pérdida neta de puestos de trabajo, con respecto al año anterior. Sin embargo, como lo ha demostrado el Informe en anteriores ediciones, lo anterior no solo es resultado del bajo dinamismo económico, sino también de la falta de conexión entre la estructura productiva y el mercado de. En 2019 se prolongó, también, el comportamiento de monociclos con duraciones inferiores a un año, que configuran un patrón de crecimiento errático Las cifras trimestrales del PIB también mostraron una fuerte desaceleración durante todos los trimestres del 2018 y hasta el segundo trimestre del 2019. En los dos últimos trimestres del año pasado, la economía mostró señales de recuperación. Sin embargo, estas fueron débiles. La recuperación se situó en niveles muy inferiores al promedio

de crecimiento de largo plazo y las tasas de crecimiento fueron menores, la tendencia a la desaceleración no se modificó.

Una segunda característica del crecimiento económico en Costa Rica es el creciente dualismo entre el dinamismo de la “nueva economía” y la “vieja economía”, categorías que este Informe ha empleado para distinguir los sectores vinculados al sector externo no tradicional, de los relacionados con la producción para el mercado doméstico y la agroexportación tradicional. Para aproximarse a la profundización de ese dualismo se examina el indicador de actividad económica IMAE, según el tipo de régimen en el que operan, el régimen reportó tasas de crecimiento interanuales altas.

La crisis del modelo de desarrollo económico y social tradicional del país es producto de un conjunto de contradicciones internas y externas de un modelo muy ligado al desarrollo de la estructura productiva, cuyas características básicas han sido el desarrollo de la producción agropecuaria de productos tradicionales, además de algunos no tradicionales y la producción industrial de carácter ensamblador, los cuales no le han permitido al país adquirir las divisas suficientes como para lograr un pleno desarrollo. Esto a su vez ha propiciado que nuestra economía sea dependiente del mercado internacional y por ende sea muy susceptible a los cambios económicos globales.

En la actualidad el Estado costarricense se caracteriza por un alto déficit económico, tanto por su gran deuda externa como la interna. Esto aparte de que limita a un alto porcentaje de costarricenses para que cuenten con una buena calidad de vida, lo cual se refleja con el deterioro de las relaciones familiares, que, en muchos casos agobiados por su pobreza, llegan a ser víctimas de la desintegración familiar, drogas, prostitución, alcoholismo y delincuencia. Esto a su vez se refleja en el retroceso de los programas de seguridad social, salud y educación, así como una menor colaboración del Estado en la organización comunal, cultural y los deportes.

Palabras y conceptos tales como inflación, desempleo, intervención estatal, regulación de precios, política proteccionista, entre otros, aparecen constantemente en los medios de comunicación y nuestras conversaciones cotidianas.

Marco Metodológico

TIPO DE INVESTIGACION

La investigación realizada fue de naturaleza descriptiva y de carácter documental, con la utilización de fuentes secundarias de información, donde se busca identificar características del universo de investigación, describir y medir variables, así como descubrir, comprobar y evaluar la asociación entre variables, con el propósito de explicar un fenómeno de interés, tal justificación está en concordancia y de carácter exploratorio, por cuanto existen pocos estudios sobre el objeto a investigar.

En esta investigación en particular, se pretende en primer lugar, identificar las características de orden político, económico y social que influyeron en la gestación. En segundo lugar, analizar los estados financieros de la banca comercial, concretamente el balance general y el estado de resultados para identificar aquellas variables que pudieran haber influido mayormente en la referida crisis financiera. Una vez detectadas dichas variables, medir su interrelación y el impacto independiente de cada una de ellas con respecto al fenómeno en cuestión.

METODO

Para abordar el objeto de estudio con mayor profundidad y sistematización, el método utilizado constituyó un proceso riguroso y lógico para lograr la adquisición, organización y exposición del conocimiento al que se pretendió llegar. Este método se centró en: para el objetivo específico, en una revisión teórica bibliográfica que permitió analizar y seleccionar los indicadores

financieros más importantes, en una aplicación de los indicadores referidos a los grupos de bancos diferenciados y en una evaluación estadística.

Fuente de Recolección de Datos

Se consultaron fuentes primarias como los textos especializados, publicaciones periódicas, testimonio de expertos; y secundarias, es decir, información que ha sido recopilada y transcrita por personas que hayan recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en sucesos o acontecimientos. Entre estas fuentes se encuentran: textos, revistas especializadas, documentos, ponencias, prensa, informes estadísticos, anuarios estadísticos, Asimismo, el insumo principal para desarrollar la investigación en lo referente a los estados financieros, fue solicitada a la Superintendencia de Bancos mediante la investigación de datos

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Se procedió a identificar el comportamiento político, económico y social del país durante el período 2019, 2020. La importancia de tal situación radica principalmente en la relación existente entre la aplicación de medidas de política económica y sus efectos sociales que han determinado en alto grado la explicación del fenómeno de crisis.

En esta primera instancia, los resultados se presentaron a través del análisis documental autónomo, el cual consiste en la presentación de reflexiones, puntos de vista y explicaciones acerca del fenómeno de la crisis financiera objeto de estudio.

Luego de analizar los aspectos políticos, económicos y sociales relacionados con la crisis financiera, el siguiente paso consistió en el análisis de los aspectos financieros de la banca comercial a objeto de encontrar un indicador predictivo acerca de la salud financiera o la

probabilidad de crisis. Para este propósito el análisis sobre los Estados Financieros de la banca comercial resultó determinante, a tal efecto se utilizaron tres técnicas estadísticas, a saber: análisis de regresión, análisis de correlación y análisis discriminante.

Para los dos primeros se consideraron datos históricos de un conjunto de variables (variables independientes), con el fin de predecir valores futuros de las variables dependientes, para lo cual se utilizaron las aplicaciones del paquete estadístico STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM (SAS) en su versión 6.0. Mientras que el análisis discriminante permitió obtener como resultado la clasificación de una observación dentro de uno o de varios agrupamientos y seleccionar las variables que explican mayormente las diferencias entre los grupos de bancos diferenciados (bancos saneados y bancos con probabilidad de crisis financiera). La utilización de estas técnicas estadísticas, permitió clasificar a la institución bancaria como financieramente saludable o con perspectivas de crisis.

Secuencia de Investigación

Para cumplir con la investigación se desarrolló el siguiente conjunto de pasos que permitió integrar la interpretación teórica con el análisis estadístico.

1. Revisión de la literatura sobre el contexto macroeconómico, político, social y financiero que ha caracterizado a Costa Rica en los últimos 2 años.
2. Revisión de la literatura sobre indicadores financieros en el informe de el estado de la nación
3. Seleccionar las razones o índices financieros más resaltantes que inciden en la diferenciación de la situación financiera de la banca comercial.

Análisis de resultados

Antes del shock económico producido por la pandemia del covid-19 en 2020, la actividad económica venía mostrando una clara tendencia a la desaceleración desde el año 2015. En el 2019 se registró la tasa de crecimiento más baja de las dos últimas décadas, La desaceleración se acompañó de una pérdida de puestos de trabajo, resultado no solo del bajo dinamismo económico, sino, también, de la falta de conexión entre la estructura productiva y el mercado laboral.

En 2019, únicamente las actividades de electricidad, transporte y enseñanza reportaron tasas de crecimiento mayores a las del 2018; por el contrario, el agro, la construcción, minas y comercio decrecieron, el resto de las actividades se desaceleraron en relación con el año anterior.

En 2019, las exportaciones de bienes crecieron en términos nominales, porcentaje menor al reportado en 2018 y en la última década. La menor tasa de crecimiento de las exportaciones de bienes se acompañó de un estancamiento en el dinamismo de las ventas externas de servicios, que registraron un crecimiento nominal similar al del 2018, pero menor al promedio de la década. En 2019 la actividad productiva asociada a la IED continuó siendo un factor dinamizador de la economía, aunque marcó una tendencia hacia una menor participación respecto del PIB.

HALLAZGOS RELEVANTES

Con la aprobación de la Ley 9635 (reforma fiscal), el país inició el 2019 con una menor incertidumbre en relación con las finanzas públicas, situación que mejoró la confianza de los inversionistas, generó mayores facilidades para la colocación de deuda, y una mejor liquidez. Sin embargo, el año cerró con un déficit fiscal superior al esperado, debido a un significativo aumento en el gasto, lo cual generó alertas en el mercado local e internacional sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Los factores que presionaron el fuerte aumento del gasto público en 2019 son: el servicio de la deuda, las transferencias corrientes y el gasto de capital. A partir de marzo 2020, el impacto económico en términos de producción ocasionado por la crisis del Covid-19, generó una contracción de la actividad económica, un nivel de actividad similar al que registró la economía costarricense en el 2017. La tasa de decrecimiento de la economía, en su conjunto, alcanza un nivel extraordinariamente bajo, solamente comparable con el decrecimiento registrado en la crisis de los ochenta. En los primeros meses del 2020, el déficit financiero acumulado del Gobierno Central, corregido por la estacionalidad, se incrementó del del PIB en comparación con el mismo período de 2019. En los primeros tres trimestres del 2020 hubo un fuerte declive en el nivel de confianza de los consumidores de según el Índice de Confianza del Consumidor, en una escala de 100. Este último puntaje expresa uno de los estados de pesimismo más acentuados desde que se registra este índice

Cuadro indicadores económicos

Resumen de indicadores económicos. 2013-2019^{a/}

Indicador	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio 2009-2019
Oportunidades								
Crecimiento del PIB real por persona (%)	1,0	2,2	2,4	3,0	2,7	1,5	1,0	1,9
Crecimiento real del ingreso nacional disponible por persona (%)	0,3	2,3	4,0	4,1	1,5	0,1	1,0	2,0
Formación bruta de capital/PIB (%)	20,1	20,0	19,9	20,0	18,8	18,9	17,0	19,5
Crédito al sector privado (% PIB)	40,4	43,1	44,5	46,9	47,2	47,3	44,0	42,2
Crecimiento de las exportaciones de bienes (dólares corrientes) ^{b/}	-1,1	5,6	0,7	7,9	6,9	6,1	1,6	4,6
Tasa de desempleo abierto (%) ^{c/}	8,3	9,7	9,6	9,5	9,3	12,0	12,4	9,5
Índice de salarios mínimos reales (enero 1995=100) ^{d/}	118,7	121,4	125,7	127,5	127,2	127,5	128,6	121,3
Ingreso promedio real, mensual, de los ocupados ^{e/}	508,0	492,0	493,0	502,0	507,0	503,0	511,0	491,0
Índice de términos de intercambio (2012=100)	100,6	102,1	109,1	112,6	110,4	107,4	108,6	104,1

Fuente: Jiménez Fontana y Pastrana, 2020, con base en Lancaster y Villa Michel, 2020 y datos del Ministerio de Hacienda.

Cuadro Estabilidad económica

Estabilidad								
Inflación (IPC 2015=100) (%)	3,68	5,13	-0,81	0,77	2,57	2,03	1,52	3,1
Déficit comercial/PIB (%) ⁱⁱ	12,9	12,7	10,1	9,3	9,1	8,8	7,4	9,6
Déficit de cuenta corriente/PIB (%) ⁱⁱⁱ	4,9	4,9	3,5	2,2	3,4	3,3	2,4	3,6
Tipo de cambio efectivo real multilateral (1997=100) ^{iv}	80,4	83,9	78,8	79,8	83,8	85,8	85,8	85,3
Resultado financiero del Gobierno Central/PIB (%) ^v	-5,4	-5,6	-5,7	-5,2	-6,1	-5,8	-6,9	-5,2
Solvencia								
Ahorro nacional neto/PIB (%)	7,7	7,6	8,8	10,0	9,7	10,0	9,0	9,1
Reservas internacionales netas como % del PIB	14,74	14,26	14,30	13,25	12,23	12,38	14,42	13,39
Deuda interna del Gobierno Central/PIB (%) ^{vi}	28,8	29,8	30,9	34,7	38,2	42,5	45,7	31,6
Deuda pública externa/PIB (%) ^{vii}	7,1	8,7	10,1	10,4	10,2	10,7	12,8	8,4
Gasto público en educación/PIB (%)	7,3	7,3	7,4	7,5	7,6	7,3	7,3	7,2

Fuente: Jiménez Fontana y Pastrana, 2020, con base en Lancaster y Villa Michel, 2020 y datos del Ministerio de Hacienda.

La evolución de la economía costarricense en el periodo previo a la pandemia del covid-19, que golpea al país en marzo de 2020, así como los efectos productivos y fiscales que ese shock produjo en los seis meses posteriores. Este análisis se sustenta en las tendencias de mediano plazo que ediciones anteriores del Informe había identificado. Desde esta perspectiva, la pandemia afectó al país en un momento de gran fragilidad en su dinamismo económico y de una crítica situación en las finanzas públicas. En efecto, la capacidad de la economía de aportar al desarrollo humano por medio de la generación de oportunidades laborales y empresariales venía en declive durante la última década. Esta tendencia se había agudizado aún más en los últimos años y el 2019 fue reflejo de ello. En ese año se registró un bajo crecimiento económico, inferior a la tendencia de largo plazo; mal desempeño del mercado laboral y la agudización del desbalance en las finanzas del gobierno central, limitando espacio fiscal para implementar respuestas ante una eventual crisis. La situación en el ámbito de las oportunidades, estabilidad y solvencia económicas durante el período bajo análisis puede sintetizarse en tres constataciones generales. La primera es que Costa Rica cerró el 2019 con la más débil dinámica económica y las menores oportunidades laborales del último lustro. La economía mantuvo su tendencia a la desaceleración, con monociclos de recuperación y reversión de tendencia en ciertas áreas y periodos puntuales. A nivel nacional, la tasa de crecimiento del PIB presentó la cifra más baja. La desaceleración se dio en la mayor parte de las ramas productivas inclusive en las que habían destacado por su alto dinamismo, como el

turismo. Este bajo crecimiento presionó al alza la tasa de desempleo, lo cual se agrava aún más por la desconexión entre la estructura productiva y la capacidad de creación de empleo, que ha sido analizado en ediciones anteriores del Informe.

El consumo de los hogares, las exportaciones de bienes y la inversión, presentaron importantes bajas en su crecimiento con respecto al año anterior, con una amplia brecha en el dinamismo entre los sectores cobijados por el régimen especial y el resto de las actividades. La exportación de bienes había sido una de las fuentes de dinamismo en los últimos años, pero la caída en los precios de algunos bienes agrícolas y la crisis política y social de Nicaragua impactaron negativamente el desempeño. La exportación de servicios, el elemento más dinámico del sector externo cerró el año con resultados mixtos. Estos resultados impulsaron un enfriamiento de la actividad económica, que redujo también las importaciones totales. La segunda constatación es que, a pesar de la reforma fiscal aprobada a finales de 2018, en el 2019 aumentó la insolvencia en las finanzas públicas del gobierno central. Una tímida mejora en la recaudación tributaria se vio opacada por las malas condiciones del endeudamiento en que se incurrió para hacer frente a las necesidades de liquidez, en el corto plazo, del Gobierno y la expansión del gasto. Esto condujo a un cierre del año con un déficit fiscal de 6,9% del PIB, muy superior al presupuestado, y crecientes necesidades de financiamiento y de acceso a mercados para reducir el costo del endeudamiento. Uno de los principales avances tributarios fue la implementación del impuesto sobre el valor agregado. Esto permitió aumentar la base tributaria de la mayor parte de los bienes y servicios de la economía., uno de los mayores desde que se tienen registros. Además, se logró reducir el crecimiento de uno de los rubros más grandes, las remuneraciones del Gobierno Central. No obstante, el servicio de la deuda mostró un fuerte aumento. En su conjunto, el aumento en el gasto por intereses, las transferencias y el gasto en capital explican el aumento del déficit fiscal al cierre del año. Este capítulo dedica especial atención a la gestión que hace el Gobierno de la deuda pública, dado el gran peso que ésta tiene en la insolvencia en las finanzas públicas. En este

sentido, se documenta que las buenas prácticas establecidas por organismos internacionales tienden a incumplirse. Se dieron leves mejoras en aspectos muy puntuales como en la estructura de la deuda, aumentando los plazos de vencimiento promedio de la deuda estandarizada. Esto implica una mejora al reducir las concentraciones de vencimientos en periodos cortos. En general, esta y otras mejoras que se detallan en el capítulo eran altamente vulnerables a una mayor incertidumbre fiscal, por lo que no comprendían un contexto adecuado para afrontar una crisis como la que se terminó desarrollando por la pandemia del covid-19. La tercera constatación general es que el shock de oferta y demanda agregada derivado de la pandemia desestabilizó una frágil economía y minimizó el margen de error en el manejo de las finanzas públicas. Este shock paralizó una parte del sistema productivo del país y ha presionado aún más las finanzas públicas para hacer frente a las necesidades de contención sanitaria y posteriores esfuerzos de reactivación y reconstrucción económica. A mayo de 2020, el nivel de actividad económica, medido por el índice mensual de actividad económica (IMAE), indicaba que la reducción había sido de tal magnitud que, en únicamente tres meses la economía retrocedió, en capacidad productiva, aproximadamente un quinquenio, pues los niveles llevaron el indicador a los reportados en el 2015. Un estudio de redes productivas que analiza las transacciones del sector privado y formal a nivel nacional y regional permitió identificar la existencia de una gran dependencia de la mayor parte de la actividad económica del país al sector de comercio de la región Central-GAM. Por ello, un shock, como lo ha sido la paralización de actividades de comercio en esta región tiene graves consecuencias en el resto de los sectores y regiones, ya que este es el principal proveedor y comprador del resto de la economía. Este shock, junto con un aumento en la incertidumbre y los procesos recesivos de los principales socios comerciales, generó una importante destrucción de puestos de trabajo. Como consecuencia, se afectó fuertemente los ingresos de los hogares, como se documenta con en el Capítulo 8. Ello, a su vez, terminó reduciendo los ingresos tributarios, lo que profundizó aún más la crisis fiscal. Los requerimientos para atender la pandemia, en términos de transferencias y de gasto sanitario, forzaron aún más el gasto del gobierno y obligó a un nuevo

y rápido endeudamiento público. Al cierre de la edición de este capítulo, el país se encuentra en discusiones sobre las condiciones de un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, las cuales ponen a prueba la capacidad de concretar compromisos entre distintos sectores y poderes del Estado.

Gráfico Tasa Crecimiento

Gráfico 9.3

Tasa de crecimiento del PIB según rama de actividad

Fuente: Jiménez Fontana y Pastrana, 2020, con datos de Cuentas Nacionales del BCCR a enero del 2020.

Durante el 2019 la desaceleración económica fue generalizada en casi todas las áreas; incluso, varias de ellas experimentaron decrecimientos. Únicamente la electricidad, el transporte y la enseñanza reportaron tasas de crecimiento mayores a las del año 2018. Por el

contrario, la agricultura, la construcción, minas y comercio decrecieron, y el resto de los sectores se desaceleraron en relación con el año anterior

La desaceleración económica puede analizarse, también, de acuerdo con los componentes de la demanda. En términos generales, la demanda interna tuvo una tasa de crecimiento menor, y estuvo impulsada por el bajo dinamismo en el consumo de los hogares, que representa un gran porcentaje de la demanda interna. El aumento en el consumo del Gobierno general no varió sustancialmente la situación imperante, aunque reportó una tasa de crecimiento mayor a la del 2018, y al promedio de la última década, Ambos tipos de inversión constituyen un porcentaje de la demanda interna. En relación con la inversión pública, la contracción fue producto de una combinación de factores: recortes presupuestarios, complejos procesos de expropiación, adjudicación y revisión de carteles. Es importante recordar que la inversión es el componente de la economía que influye en su trayectoria de mediano y de largo plazo, porque refleja la reposición y el mantenimiento de capital que esta necesita para robustecer los procesos productivos, especialmente en el sector privado. En consecuencia, este comportamiento negativo tendrá implicaciones en el crecimiento de largo plazo del país. En cuanto a la demanda externa, se registró una tasa de crecimiento real menor a la reportada el año anterior; en 2019, según las cifras de Cuentas Nacionales del Banco Central, las exportaciones de bienes y servicios crecieron, la mitad del crecimiento reportado. producto de un menor crecimiento de las ventas externas de bienes y de un estancamiento de las exportaciones de servicios. En términos generales, la dinámica de la demanda externa estuvo lejos de alcanzar el promedio de crecimiento de largo plazo

Cuadro Generación de empleos

Gráfico 9.1

Crecimiento del PIB y de la generación de puestos de trabajo

Fuente: Jiménez Fontana y Pastrana, 2020, con datos de Cuentas Nacionales del BCCR a enero del 2020 y de las Encuestas de Hogares del INEC.

La crisis del modelo de desarrollo económico y social tradicional del país es producto de un conjunto de contradicciones internas y externas de un modelo muy ligado al desarrollo de la estructura productiva, cuyas características básicas han sido el desarrollo de la producción agropecuaria de productos tradicionales, además de algunos no tradicionales y la producción industrial de carácter ensamblador, los cuales no le han permitido al país adquirir las divisas suficientes como para lograr un pleno desarrollo. Esto a su vez ha propiciado que nuestra economía sea dependiente del mercado internacional y por ende sea muy susceptible a los cambios económicos globales.

En la actualidad el Estado costarricense se caracteriza por un alto déficit económico, tanto por su gran deuda externa como la interna. Esto aparte de que limita a un alto porcentaje de costarricenses para que cuenten con una buena calidad de vida, lo cual se refleja con el deterioro de las relaciones familiares, que, en muchos casos agobiados por su pobreza, llegan a ser víctimas de la desintegración familiar, drogas, prostitución, alcoholismo y delincuencia. Esto a su vez se refleja en el retroceso de los programas de seguridad social, salud y educación, así como una menor colaboración del Estado en la organización comunal, cultural y los deportes.

Conclusiones y recomendaciones

La principal conclusión es que la economía costarricense se encontraba en una situación frágil y vulnerable debido a la convergencia de tendencias negativas, tanto de corto plazo como de largo plazo. En 2019 continuó la tendencia a la desaceleración del crecimiento económico; se presenta la tasa de crecimiento más baja de las dos últimas. Este nivel se aproxima a la mitad del umbral de crecimiento potencial de largo plazo y se asocia a una destrucción neta de puestos de trabajo. Esta situación, sin embargo, no es puramente coyuntural; es consecuencia de una debilidad estructural de la economía costarricense: la desconexión entre la estructura productiva y la generación de empleo que el Informe ha venido reportando durante los últimos años. A este mal desempeño de la economía real se agrega una profundización del desbalance en las finanzas públicas. A pesar de la aprobación de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a finales del 2018, y de mejoras puntuales en la recaudación impositiva, el déficit de Gobierno cerró en 6,9% en el 2019. En este panorama de fragilidad productiva y fiscal la estabilidad del sector monetario fue una buena noticia. Sin embargo, en el período que se analiza quedó de manifiesto la limitada capacidad de la Autoridad Monetaria para incidir en la reactivación de la economía mediante la política monetaria. Esta confluencia de factores indica que la economía costarricense se encontraba en una coyuntura especialmente frágil y, por tanto, tenía una débil capacidad de respuesta productiva y fiscal en el caso de un cambio abrupto en las condiciones internacionales.

La economía costarricense cerró el 2019 con desafíos sin resolver y en un escenario de desaceleración). El país revelaba una proyección de bajo crecimiento para el 2020, así como deteriorados indicadores de pobreza y desigualdad. Estos resultados concordaban con lo ocurrido en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Algunos factores internos: las crisis sociopolíticas, inestabilidad fiscal e incertidumbre, y factores externos como la caída en el comercio mundial habían generado efectos negativos sobre el crecimiento de la región latinoamericana

Existen mejores prácticas internacionales, y recomendaciones específicas correspondientes al caso de Costa Rica hechas por organismos internacionales. Esquivel y Lancaster (2019) realizaron un análisis exhaustivo sobre este tema e identificaron que se incumple la mayor parte de las buenas prácticas internacionales. El recuadro resume los criterios de buenas prácticas para los indicadores de gestión a los que se les da seguimiento. La primera buena práctica, mantener la mayor proporción de deuda en moneda nacional, se incumple. El indicador de moneda de denominación tuvo un comportamiento negativo: la tasa de crecimiento de la deuda emitida en moneda extranjera. Ese aumento obedeció a la colocación de bonos de deuda externa que se realizó durante este período. Esto se canalizó por esta vía principalmente porque en el mercado internacional prevalecen condiciones más favorables de financiamiento. No obstante, el costo de estas colocaciones, como resultado de la falta de sostenibilidad de las finanzas públicas y del consecuente deterioro de las calificaciones.

Las recomendaciones indican que la estrategia de gestión de la deuda en moneda extranjera debe balancear el riesgo de la moneda con las condiciones favorables que puedan ofrecer los mercados financieros internacionales. La segunda buena práctica fue realizar pocos eventos de colocación lo cual produjo resultados positivos, pero con un nivel de progreso insuficiente. El indicador eventos de colocación y número de emisores experimentó una significativa caída: el número de subastas pasó, según lo revelan las plataformas de la Bolsa Nacional de Valores y del BCCR. La mejora en el 2019 fue provocada por una menor incertidumbre en el mercado financiero, y menor presión dentro del mercado interno por el ingreso de recursos que generó la emisión de deuda externa. El Ministerio de Hacienda cuenta con otro mecanismo de colocación en el mercado primario de títulos estandarizados: las ventanillas.

La tercera buena práctica: concentrar la mayor parte del vencimiento a largo plazo también propició una mejoría. El indicador plazos de colocación revela que, en el 2018, cuando el Ministerio de Hacienda se enfrentó con una mayor necesidad de financiamiento que debía

satisfacer en el mercado local, su estrategia fue subastar bonos a diferentes plazos, pero concentrado en vencimientos de corta duración. Con la aprobación de la Reforma Fiscal y una incertidumbre menor, se observó una significativa mejora en la estrategia de colocación durante el último año.

Referencias

- Alforja. 1984, Técnicas participativas para la educación popular. San José, Costa Rica
- Campos, Armando. 1982. Métodos, plan y proyecto en la investigación social. San José, Costa Rica, Programas de la Salud. CSUCA
- Carvajal, G. 1990. "Costa Rica: una aproximación geográfica al estudio de su población (1522-1984)". En: Revista Geográfica Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 112: 41-74.
- Carvajal, G. y Vargas, J. 1987. "El surgimiento de un espacio urbano-.metropolitano en el valle central de Costa Rica. 1950-1980". En Anuario de estudios centroamericanos. Universidad de Costa Rica, 13(1):71-94.
- Castro, S. F. Guido. 2003. Proyecto de Investigación Participación Ciudadana para una Cultura de Ciudad. Informe Final, Coordinación de Investigación. Sede de Occidente
- Coto, Eduardo. 1995. Capacitación en la identificación de recursos para el desarrollo de un proyecto. Editorial U.C.R., San José.
- FLACSO. 2000. "Participación para el desarrollo local I " Cuaderno de Ciencias Sociales. Nº 114. San José.
- Fürst Weigand. 2002. E. Costa Rica: Cambio estructural en la economía y el ambiente. Evaluaciones múltiples. Editorial Fund. UNA.
- Gazel, L. 1997. Preparación y evaluación de proyectos. Editorial U.C.R..
- Gittinger, J. 1993. Análisis económico de proyectos agrícolas. Instituto de Desarrollo Económico Banco Mundial.
- Gorostiaga, Xavier. 1992. "América Latina frente a los desafíos globales". En: Asociación Latinoamericana de Sociología: 53-75.
- Gutiérrez, German. 2001. Globalización, Caos y Sujeto en América Latina. DEI. Costa Rica.
- Lanny, Octavio. Teorías de la Globalización. Siglo XXI. 1996 Cap. 6 La Aldea Global.

Lücke, Oscar. 1986. Consideraciones básicas sobre la aplicación de metodologías de análisis en la planificación del uso de la tierra y la toma de decisiones. CATIE.

Ministerio de Comercio Exterior, 2004. El TLC: San José

Montero, Álvaro. 1996. Un mundo desigual. San José, Costa Rica, EUNED.

Nowalski, Jorge. 2002. Asimetrías económicas, laborales y sociales en Centroamérica. FLACSO-BID. Costa Rica.

Pérez, Laura (Editora). 1997. Desarrollo Rural Sostenible en Costa Rica: Avances y perspectivas. Editorial Porvenir- CECADE

Pnud L. 1997. Informe de Desarrollo Humano. Pág. 1 y 4

Anexos

Evolución del IMAE

(nivel, serie original, base 2012=100)

Proporción de empresas que reportaron reducción en las ventas y recortes en la planilla por el impacto del Covid-19, según sector económico. Abril 2020

Fuente: Jiménez Fontana y Pastrana, 2020, con datos de León et al., 2020, y el MEIC.